

Analyse des déterminants de la promotion des énergies renouvelables au Cameroun

Analysis of the determinants of the promotion of renewable energies in Cameroon

Auteur: NGUIFFO Joël Salomon

NGUIFFO Joël Salomon (doctorant)

Université de Yaoundé 2, Soa / Faculté des Sciences Economiques et de Gestion, Cameroun

nguiffoc3@gmail.com

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : NGUIFFO .J S (2022), « Analyse des déterminants de la promotion des énergies renouvelables au Cameroun », African Scientific Journal « Volume 03, Numéro 11 » pp: 350-367.

Date de soumission : Mars 2022

Date de publication : Avril 2022

DOI : 10.5281/zenodo.6543956

Copyright © 2022 – ASJ

RESUME:

Cet article a pour objectif d'analyser les principaux déterminants de la promotion des énergies renouvelables(ENRe) au Cameroun. Pour que cet objectif soit atteint, nous avons fait une étude économétrique en se basant sur le modèle VAR (Vectoriel Autorégressif) sur la période de 2002-2014. Les résultats empiriques montrent que le parc électrique, le niveau d'émission de CO2 due au secteur électrique, et la qualité des institutions ont un effet significatif sur la promotion des énergies renouvelables au Cameroun. Par contre le niveau de revenu par habitant n'a pas d'effet significatif.

MOTS-CLEFS: énergies renouvelables(ENRe), promotion des ENRe, Transition énergétique, approche VAR

ABSTRACT:

This article aims to analyze the main determinants of the promotion of renewable energies (ENRe) in Cameroon. To achieve this objective, we carried out an econometric study based on the VAR (Autoregressive Vector) model over the period 2002-2014. The empirical results show that the electricity supply, the level of CO2 emissions due to the electricity sector, and the quality of institutions have a significant effect on the promotion of renewable energies in Cameroon. On the other hand, the level of income per capita has no significant effect.

KEYWORDS: renewable energies (ENRe), promotion of ENRs, Cameroon, Energetic transition, VAR approach

Introduction :

Les activités humaines en grande partie, surtout celles qui concourent au développement socioéconomiques font appel à l'énergie. Ainsi, le développement d'une société est dépendant de la satisfaction de certains besoins fondamentaux tel que : le logement, les loisirs, la santé, le transport, l'alimentation, l'éducation, etc. L'accès aux sources d'énergies modernes est indispensable au développement socioéconomique. L'énergie dispose de plusieurs avantages pour notre société économique, mais peut également avoir certains inconvénients surtout lorsqu'elle n'est pas renouvelable. En effet, selon le rapport élaboré par *Renewable Energy Policy Network for the 21 Century* (REN21, 2015a, p.27), la consommation mondiale d'énergie finale est dominée par l'énergie d'origine fossile (le pétrole, le gaz naturel et le charbon) d'environ 78,3%, en 2013. Ainsi, la demande énergétique est couverte en grande partie par les énergies fossiles qui sont les principales sources d'émission de gaz à effet de serre (GES). Selon IPCC¹ (2007), pour atténuer les effets du changement climatique il est nécessaire de stabiliser la concentration atmosphérique du dioxyde de carbone (CO₂). En plus de contribuer au changement climatique, l'utilisation des énergies fossiles pose des problèmes de qualité de l'air (pluies acides, particules, etc.), perturbe les nappes phréatiques et polluent les océans. Il n'existe aucune énergie dont l'utilisation est parfaitement propre, même si les dommages sont de nature et d'ampleur différents d'une énergie à l'autre, ces nuisances environnementales sont d'autant plus préoccupantes que les quantités d'énergie consommées sont grandes (Jancovici, 2004).

Au vu de tous ceci nous pouvons donc nous poser la question de connaitre quels pourraient être les facteurs de promotion des énergies renouvelables pour un développement durable au Cameroun ?

L'objectif principal de ce travail consiste à analyser les facteurs susceptibles de promouvoir les énergies renouvelables au Cameroun, et pour y parvenir nous allons dans un premier temps faire une revue de la littérature théorique et empirique sur le sujet en question. Dans un second temps nous allons mobiliser l'économétrie des séries temporelles dans le but de pouvoir tester le lien existant entre ces différents facteurs et la promotion des énergies renouvelables au Cameroun. En d'autre terme dans ce travail de recherche nous aurons dans la première partie la revue de la littérature et dans la seconde partie nous aurons la méthodologie et la discussion des résultats.

¹ IPCC : Intergovernmental Panel on Climate Change

1. Revue de la littérature

Nous avons fait un contour de la littérature économétrique des différents facteurs susceptibles d'influencer la promotion des énergies renouvelables. Nous les avons regroupées en quatre catégories : les politiques de promotion, les déterminants liés à la structure et à la dynamique du secteur énergétique, les déterminants macroéconomiques et les facteurs déterminants politiques.

1.1. Les politiques publiques de promotion des énergies renouvelables

La littérature économétrique sur ce sujet s'interroge beaucoup plus sur l'efficacité des politiques en général mais elle l'est moins en ce qui concerne l'efficacité spécifique à chaque instrument. Ces travaux économétriques se différencient aussi au niveau de la méthode utilisée pour capter l'influence de ces politiques.

Marques et Fuinhas (2012), ont mené une étude sur un ensemble de 27 pays en Europe sur la période (1990-2007), qui intègre un champ plus large de variables représentant les politiques. Les auteurs ont élaboré premièrement une variable qui représente le nombre de mesures de politique en place dans chaque pays (*Accumulated Number of RE Policies and Measures*). Par la suite, ils ont testé l'influence de différents types de politiques selon la classification générale proposée par la « *Global Renewable Energy Policies and Measures Database* » de l'AIE : les investissements publics directs, les aides à la R&D, les politiques d'éducation et de sensibilisation, les subventions, les instruments réglementaires, les accords volontaires et les permis négociables et les cadres de politiques (planification stratégique du secteur énergétique, objectifs pour les énergies renouvelables, etc). Les résultats confirment une relation positive et significative en général des politiques publiques sur le niveau d'investissement dans les ENRe. Mais en ce qui, concerne les différentes politiques, seul les subventions et les cadres de politiques montrent une influence significative. Par contre, les instruments réglementaires ainsi que les autres types de politiques ne s'avèrent pas significatifs dans la promotion des énergies renouvelables selon cette étude.

Aguirre et Ibikunle (2014), dans leur étude ont opté pour une approche très proche de celle de Marques et Fuinhas (2012). Leur étude porte sur un certain nombre de pays (Brazil, Russie, Inde, Chine et l'Afrique du Sud), sur la période de 1990 à 2010. Dans leurs résultats on peut remarquer de façon générale une très faible efficacité des politiques de promotion, on peut également observer une relation négative entre les politiques d'incitation fiscale et la diffusion des ENR. Une des limites importante de ces deux études est qu'elles prennent en

compte toutes les énergies renouvelables de façon globale, la biomasse (dans toutes ses formes) y compris et les grandes centrales hydroélectriques. Généralement ces sources d'énergies renouvelables ne sont pas prises en compte dans les politiques de promotion, ce qui peut influencer les résultats des estimations (ils peuvent être biaisés).

Polzin et al. (2015), ont mené une étude pour évaluer les différentes politiques mises en place dans les pays de l'OCDE sur la période 2000-2011 en utilisant des variables ordinaires. Dans leur étude, les auteurs mettent en évidence l'importance d'un cadre fiable de politiques avec des objectifs clairs à moyen et long terme. Leurs résultats montrent que les incitations fiscales et économiques (FIT, FIP) sont les mesures les plus pertinentes pour les investisseurs grâce à une nette diminution du risque associé à ce type de projets. D'autres instruments indirects, notamment les systèmes de permis d'émission négociables, ont un impact positif mais uniquement sur les technologies les plus matures.

Cadoret et Padovano (2016), dans leur étude ont procédé à l'évaluation de deux autres variables de politiques. La première variable mesure le niveau d'engagement de chaque pays (en %) pour la contribution des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale dans les objectifs à 2020 (selon la Directive 2009/28/CE). La seconde variable est celle des taxes environnementales qui exprime la part des recettes totales représenté par les taxes environnementales, selon la classification d'Eurostat. Leurs résultats montrent un effet significatif et positif pour la première variable, mais aucune influence statistiquement significative pour la seconde variable. Pour les auteurs ceci peut s'expliquer par le fait que les revenus des taxes environnementales n'ont pas pour finalité la protection de l'environnement mais sont destinés à des fins budgétaires.

Dans son étude, Nurcan (2016) utilise des données sur la période 1990-2008 pour analyser les effets de plusieurs instruments de politique (les tarifs de rachat, les quotas, les appels d'offres et les incitations fiscales) sur le déploiement des ENRe en Europe et aux Etats Unis. Ils représentent ces instruments à partir de variables *dummy*. Les résultats montrent une influence positive des politiques, mais avec des efficacités différentes selon le type d'instrument. Les résultats montrent également que les tarifs de rachat, les appels d'offres et les incitations fiscales sont des mécanismes efficaces pour stimuler la capacité de déploiement des ENRe, tandis que l'autre instrument de politique couramment utilisé le quota ne l'est pas. Enfin, le travail de Kim et Park (2016) inclut une seule variable de politiques :

les FIT. Les résultats des divers modèles testés par cette étude montrent une influence positive et significative des FIT.

1.2. Les déterminants macroéconomiques

Selon Del Río et Taracón, (2012), l'environnement macroéconomique d'un pays est fortement corrélé à l'attraction des investissements dans le secteur des ENR, Les pays ont à une certaine période des caractéristiques qui les rendent plus ou moins attractives pour les investissements en général et pour les nouvelles technologies en particulier. Ces caractéristiques incluent l'existence de travailleurs hautement qualifiés, la qualité des infrastructures, la sécurité juridique et financière, entre autres

1.2.1. Le niveau de revenu par habitant

Aguirre et Ibikunle (2014), Marques et Fuinhas (2012) et Chien et Hu (2008), dans leurs travaux ont intégré le PIB par habitant dans leurs modèles. Ils ont fait l'hypothèse de base selon laquelle les pays qui ont un revenu élevé sont plus susceptibles de promouvoir les ENR, parce qu'ils peuvent facilement supporter les coûts liés au développement de ces technologies et les encourager au moyen d'incitations économiques.

1.2.2. L'accès au financement

Un des plus grands obstacles au déploiement des ENR est en effet le coût d'investissement initial élevé. (Problématique du temps d'amortissement dudit investissement et de l'infrastructure appropriée). Le secteur de l'énergie et notamment les énergies renouvelables présentent une intensité en capital plus forte que d'autres industries parce que les projets énergétiques nécessitent un investissement initial proportionnellement plus élevé avant que la production puisse commencer (IFC, 2011). Un autre obstacle lié au déploiement de ces nouvelles technologies est le coût d'information élevé, en particulier celui associé à la recherche de données (Kim et Park, 2016). D'ailleurs, l'information peu fiable ou imprécise sur le fonctionnement technique de différents projets d'ENR est une source importante d'incertitude. L'asymétrie d'information entre producteurs et investisseurs/financeurs est également un élément susceptible d'entraver le processus de diffusion.

L'étude de Kim et Park (2016) examine la relation entre le développement des marchés financiers et la diffusion des ENR à partir d'un panel de 30 pays pour la période 2000-2013. Les résultats affirment que la croissance des ENR est manifestement plus rapide dans les pays ayant des marchés financiers bien développés, ce qui est particulièrement vrai pour les énergies plus dépendantes du financement extérieur comme le solaire. Ainsi donc, l'influence

des marchés financiers sur la promotion des énergies renouvelables est alors étudiée à partir de deux grands secteurs : le marché boursier (financement via la bourse) et le marché du crédit bancaire. Les résultats montrent également que les ENR se développent plus rapidement dans les pays ayant des marchés financiers bien développés et particulièrement pour les technologies dépendantes de financement extérieur (financement extérieur à la firme) notamment le solaire et l'éolien.

Pfeiffer et Mulder (2013), dans leur étude examinent, parmi d'autres variables, l'influence de certains facteurs financiers sur le développement des ENR, en distinguant entre le financement intérieur et le financement international. Ils ont pris comme variable approximative du niveau de développement des marchés financiers à l'intérieur de chaque pays, le ratio entre le total d'actifs bancaires (les dépôts) et les actifs de la banque centrale, dans le but de ressortir l'importance des banques commerciales par rapport aux banques centrales et indirectement la disponibilité du crédit. Toutefois les résultats de leur modèle montrent que cette variable n'est pas significativement influente. Concernant le financement international, ces auteurs ont testé l'influence de l'aide publique au développement (APD) sur le niveau de diffusion des ENR. Ils attendaient une influence positive de l'APD compte tenu du fait que les énergies renouvelables représentent un des axes centraux de ce type de transferts. Premièrement, les APD telles qu'elles sont mesurées dans l'étude de Pfeiffer et Mulder (2013) incluent tous les secteurs et pas seulement celui des ENR. Deuxièmement, la part des APD pour le secteur de l'énergie est principalement destinée à financer des centrales hors réseaux lesquelles sont exclues de la variable dépendante (dû au manque de données).

1.3. Les déterminants politiques

La politique gouvernementale est un autre facteur qui peut influencer potentiellement les politiques énergétiques et environnementales.

Les études de Potrafke (2010) et Biresselioglu et Karaibrahimoglu (2012), Neumayer (2003), montrent que des facteurs politiques, comme la qualité de la gouvernance, l'influence des lobbies, l'orientation politique des partis gouvernants sont des facteurs susceptibles d'influencer autant la politique énergétique que la politique environnementale. Toutefois ces études ne montrent pas de manière spécifique le rôle des déterminants politiques sur la diffusion des ENR. Cadoret et Padovano (2016) ont été les premiers à avoir analysé l'influence de facteurs purement politiques sur la diffusion des ENR. Dans leur travail ces auteurs étudient notamment la part des énergies renouvelables dans la consommation

d'énergie finale à partir de données de panel comprenant 26 pays européens sur la période 2004-2011. Dans un premier temps, pour mesurer l'influence des lobbies ils utilisent comme variable proxy la valeur ajoutée du secteur industriel comme pourcentage du PIB, en testant l'hypothèse suivante : un secteur industriel fort est plus enclin à résister au déploiement des ENR en raison de leur coût plus élevé ce qui affecte la compétitivité de l'industrie. Cependant la corrélation de cette variable avec la variable dépendante (la diffusion des ENRe) est faible. Deuxièmement, la qualité de la gouvernance est mesurée par deux indicateurs : le « *Corruption Perception Index* » (CPI) de l'ONG Transparence Internationale et le « *Control of Corruption Index* » de la Banque Mondiale. La corrélation simple entre ces deux indicateurs et la variable à expliquer est également faible. Troisièmement, l'influence des déterminants politique est représentée par une variable *dummy* prenant la valeur un ou zéro selon que la coalition gouvernante est de centre-droite ou de gauche, d'après les données de la « *Database of Political Institutions* » (DPI) de la Banque Interaméricaine de Développement. La corrélation entre cette variable et la part des énergies renouvelables varie selon le groupe de pays : dans les pays de l'UE-15 les gouvernements de gauche semblent plus engagés dans le déploiement des énergies renouvelables tandis que c'est le contraire dans les pays de l'Europe de l'est.

1.4. Les déterminants liés au secteur de l'énergie

1.4.1. Le mix énergétique

Le parc électrique existant dans un pays peut conditionner la diffusion des technologies d'ENRe de plusieurs façons. D'une part, les pays disposant d'un mix de production fortement basé sur l'hydroélectricité et/ou le nucléaire peuvent être moins concernés par le développement des nouvelles technologies basses carbones Popp et al, (2011). De même, une génération d'électricité fortement concentrée sur une source en particulier (par exemple le nucléaire) peut refléter une situation de verrouillage technologique et l'influence possible d'un lobby de cette industrie qui essaierait de garder sa part de marché Pohl et Mulder, (2013). D'autre part, les pays dotés d'un parc important de centrales hydroélectriques de barrages disposent d'une capacité de stockage nécessaire pour équilibrer, au moins en partie, l'intermittence du solaire et de l'éolien. De ce point de vue les ENRe et les grandes centrales hydroélectriques sont des technologies complémentaires plutôt que concurrentes. Le lien entre ces sources de génération d'électricité est donc difficile à prédire.

1.4.2. Le coût des sources énergétiques conventionnelles et le prix de l'électricité

Les ENRe sont en concurrence avec d'autres sources de production d'électricité. Ainsi, la disponibilité de ressources fossiles bon marché utilisables pour la production d'électricité, notamment du gaz et du charbon, peut également conditionner l'attractivité des ENRe. Plus le prix des sources concurrentes sont élevées, plus les investissements dans les ENRe seront attirants Popp et al. (2011). Dans la même lancée, plusieurs auteurs Del Río et Tarascon, (2012) rappellent l'importance du prix de l'électricité : plus son prix est élevé plus les investisseurs seront incités à investir dans les énergies renouvelables, toutes choses étant égales par ailleurs. A ce titre, Chang et al. (2009), quant à eux montrent une relation positive et significative entre les prix de l'énergie et la contribution des énergies renouvelables à l'approvisionnement énergétique dans les régions à forte croissance économique, bien que cela ne soit pas significatif pour les pays à faible croissance. Comme le soulignent Popp et al. (2011), il serait sage d'inclure dans le modèle de régression le prix de l'électricité produite par diverses sources dans chaque pays. Cependant, les seules données disponibles sont les prix globaux de l'électricité par pays. Ceci est clairement endogène puisqu'ils incluent le prix de l'électricité produite à partir des ENRe. Au lieu de cela, la plupart des modèles consultés incluent des variables approximatives, notamment la production par habitant de gaz et de charbon et, si possible, le prix de ces sources dans chaque pays.

1.4.3. Le degré de dépendance énergétique

Certains pays sont des exportateurs nets d'énergie tandis que d'autres sont des importateurs. Des conditions structurelles, comme la disponibilité de ressources fossiles dans leurs territoires et/ou l'existence d'investissements suffisants pour les exploiter, expliquent ces rôles opposés. En principe, les pays dépendants d'un approvisionnement énergétique extérieur ont besoin de développer davantage les sources de production locales à base des ENRe. Ainsi, la réduction de la dépendance énergétique est l'un des principaux arguments en faveur du développement des ENRe, que ce soit dans les économies développées comme dans celles en développement Aguirre et Ibikunle, (2014). Comme le souligne Marques et Fuinhas (2012), la relation théorique attendue entre ces deux variables est donc positive : plus un pays est dépendant de l'approvisionnement extérieur, plus il sera incité à développer les ENRe.

1.4.4. Le niveau d'émissions de GES liés à l'énergie

L'une des raisons fondamentales de la promotion des ENRe est la lutte contre le changement climatique et la réduction des émissions des GES liés à l'énergie. D'où la nécessité d'une variable de contrôle qui capte l'importance relative de cette question dans chaque pays. La plupart des travaux intègrent donc une variable représentant les émissions de CO₂ (du secteur énergétique) par habitant. Aguirre et al, (2014) rappelle que les préoccupations environnementales stimulent l'investissement dans les énergies renouvelables, ce qui est bien connu dans la littérature (voir par exemple Sadorsky, 2009).

2. Méthodologie

Notre étude cherche à expliquer les facteurs susceptibles de favoriser la diffusion des énergies renouvelables pour la production, plus précisément le niveau de promotion des énergies renouvelables au Cameroun sur une période de 13 années (2002-2014). Au regard de la littérature, différentes définitions des variables peuvent être proposées :

2.1.définition des variables

2.1.1. Variables à expliquer :

Production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables, en MW (ENRE) : électricité produite à partir de l'énergie solaire, éolienne, biomasse, géothermique, petite hydraulique, et prend ne pas en compte les grandes centrale hydroelectriques et thermiques. Cette approche a été adoptée par Aguirre et Ibikunle (2014,). Ces auteurs avancent deux raisons justifiant leur choix. La première concerne le fait que les politiques de promotion cherchent à atteindre un taux cible de contribution des ENRe. La deuxième est liée aux politiques d'atténuation des émissions de GES, dont le but principal pour les énergies renouvelables est d'augmenter leur part, en même temps que les combustibles fossiles diminuent la leur. Ainsi, les énergies renouvelables doivent remplacer les options les plus polluantes.

2.1.2. Variables explicatives :

Tableau 1. Description des variables

CODE	DEFINITION	SOURCE
CO2	<i>L'émission de CO2 liée à la production d'énergie</i>	BM
MIX	<i>La part (%) de l'hydroélectricité et du pétrole dans la production de L'électricité</i>	BM
PIB	<i>PIB par habitant (\$ US constants de 2010)</i>	BM
CORRUP	<i>Indice de perception de la corruption</i>	BM

La structure du mix électrique : Les technologies traditionnelles pour la production d'électricité peuvent être regroupées en trois catégories : l'hydroélectricité, le nucléaire et les énergies fossiles (centrales à base de charbon, gaz ou du pétrole). Selon plusieurs auteurs (Pfeiffer et Mulder, 2013) la structure du parc électrique peut influencer sur les décisions d'investissements dans les ENRe que ce soit pour des raisons politiques (influence des lobbies) ou techniques. Cette variable capte la part de l'hydroélectricité (grande centrale) et du pétrole dans la production totale d'électricité sur une année.

L'émission de CO2 liée à la production d'énergie en kt² : Les pays ayant des niveaux élevés d'émission de gaz à effet de serre, notamment de dioxyde de carbone, doivent développer plus rapidement les sources d'énergies propres, dont les ENRe. Nous attendons donc une relation positive entre les émissions de CO2 du secteur énergétique par habitant (emissionCO2) et la variable dépendante.

PIB par habitant (\$ US constants de 2010) : l'hypothèse de base ici est que plus le revenu par habitant dans un pays est élevé plus ce derniers est susceptible de supporter les coûts de développement des technologies d'énergies renouvelables.

Corruption : Elle représente ici la qualité des institutions. Pour la mesurer, nous utilisons l'indice de perception de la corruption de la Banque Mondiale qui est évalué sur une échelle allant de 0 à 6(faible a plus fort).

² KT : Kilotonne, unité de mesure d'énergie explosive équivalente à mille tonnes de TNT (trinitrotoluène)

Tableau 2. Statistique descriptive (partir des données de la banque mondiale WDI)

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
ENERE	17	10.83054	2.649258	7.576407	15.62279
MIX	15	-1.594363	4.914635	-17.98174	2.770705
co2	14	149.5612	554.6217	-916.75	1257.781
PIB	15	.0749729	4.495083	-11.14348	12.59303
CORRUP	16	.15625	.6428776	-.2	2.5

2.2. Spécification et choix du Modèle

Notre modèle se présente tel que :

$$ENRE = \beta_0 + \beta_1MIX_d1t + \beta_2CO2_d1t + \beta_3PIB_d1t + \beta_4CORRUP_d1t + \varepsilon t$$

2.2.1. Test de multicolinéarité

Il s'agit ici du test Variance Inflation Factor (VIF) et de son inverse (1/VIF). Pour que nous parlions d'absence de multicolinéarité il faudrait que cette statistique soit supérieure à 0,1.

Tableau 3. Résultat du test VIF

Variable	VIF	1/VIF
PIB	3.69	0.271155
MIX	3.47	0.288224
CO2	2.51	0.398156
CORRUP	1.09	0.918754
Mean VIF	2.69	

Nous remarquons que le rapport 1/VIF est supérieur à 0,1 pour tous les coefficients, on peut donc conclure qu'on n'a pas de problème de multicolinéarité.

2.2.2. Test de racine unitaire

Pour mesurer la stationnarité de nos variables nous allons nous concentrer sur deux valeurs du résultat : Z(t) et la Mackinon Critical Valeus. Pour dire qu'une série soit stationnaire il faudrait que le Z(t) doit avoir un grand nombre négatif, et la valeur p doit être significative à 0,05 ou 5%, si aucune de ces conditions n'est rempli, alors nous acceptons l'hypothèse nulle, c'est à dire que notre série n'est pas stationnaire. D'après le tableau ci-dessous aucune de nos variables

n'étaient stationnaires a niveau nous avons donc stationnarisés en différence première selon les résultats ci-dessous :

Tableau 4. Résultats du test de stationnarité ADF

variables	ADF		stationnarité	
	T-stat	P-value	Oui/non	Ordre d'intégration
<i>ENRE</i>	-3.565	0.0065	Oui	I(1)
<i>MIX_d1</i>	-3.264	0.0166	Oui	I(1)
<i>CO2_d1</i>	-4.208	0.0006	Oui	I(1)
<i>PIB_d1</i>	-5.942	0.0000	Oui	I(1)
<i>CORRUP_d1</i>	-4.119	0.0009	Oui	I(1)

Nous remarquons que tous nos variables sont stationnaires avec des probabilités inférieures au seuil de 5%. Les résultats du test ADF (Augmented Dickey-Fuller) montre que toutes nos variables sont stationnaires en différence première d'ordre 1.

2.2.3. Test de Cointégration

Le test de cointégration de Johansen, également connu sous le nom de test des valeurs propres ou test de trace, est un test de rapport de vraisemblance. Il y a deux tests sous cointégration de Johansen : test des valeurs propres maximales et test de trace. Pour les deux statistiques de test, le test de Johansen initial est un test de l'hypothèse nulle d'absence de cointégration par rapport à l'alternative de cointégration. Les résultats de notre test sont consignés dans le tableau ci-dessous :

Tableau 5. Résultat du test de Cointégration de Johansen

Trend : constant					
Sample : 2002-2014					
number of obs : 13					
lags : 1					
Maximun rank	parms	LL	eigenvalue	Trace statistic	5% critical
0	5	-208.5896	.	30.75	68.52
1	14	-171.6259	0.997	56.82	47.21
2	21	-154.2796	0.939	22.13	29.68
3	26	-148.1597	0.610	9.89	15.41
4	29	-144.0788	0.467	1.73	3.76
5	30	-143.214	0.124		

Il ressort de ce tableau qu'au rang zéro, la statistique de trace (30,7514) ne dépasse pas les valeurs critiques (68,52). L'hypothèse nulle ne peut donc pas être rejetée. En outre, cela suggère que les variables de notre série chronologique ENRE, MIX, CO2, PIB et CORRUP ne sont pas cointégrées. Ainsi donc puisque nos variables ne sont pas cointégrées entre elle nous ne pouvons pas utiliser le modèle **VECM (Vector Error Correction Model)**, mais plutôt le modèle **VAR (Vecteur Autorégressif)**.

2.3.Estimation du modèle VAR

Pour estimer notre équation nous appliquons une modélisation VAR. Les résultats des estimations du modèle d'analyse se présentent comme suit dans le tableau ci-dessous :

Tableau 6. Résultat de l'estimation du modèle VAR

		Coef.	Stud.err.	z	p> z
ENERE					
	ENERE	.8917656	.2101904	4.24	0.000
	MIX	-.3435236	.15442	-2.22	0.026
	CO2	-.0009537	.0007151	3.13	0.002
	PIB	.0052451	.0809512	0.06	0.948
	CORRUP	-.4097415	.1947626	-2.10	0.035
_Cons	-2.41774	.810902	.810902	-2.98	0.003
Number of obs		13			
Log likelihood		825.5663			
Pseudo R²		0.981			
p>chi2		0.000			

D'après le tableau ci-dessous nous observons que notre modèle est globalement significatif selon la probabilité de chi2, D'après les résultats, nous constatons que la Variable **MIX** (qui représente la structure du parc électrique existant composé majoritairement des grandes centrales hydroélectriques, thermiques et à pétrole) a une influence négative et significative sur la promotion des ENRE ce qui rejoint les résultats de (Popp et al, 2011) qui selon eux, les pays disposant d'un mix de production fortement basé sur l'hydroélectricité et/ou le nucléaire peuvent être moins concernés par le développement des nouvelles technologies basses carbones.

En ce qui concerne la variable **CO₂** (qui représente l'émission de CO₂ lié au secteur de l'énergie) a une influence positive et significative sur la promotion des ENRe, ce qui confirme les résultats d'Aguirre et al, (2014) qui dans leur travaux montrent que les préoccupations environnementales stimulent l'investissement dans les énergies renouvelables.

En ce qui concerne la variable **PIB**, les résultats sont en contradiction avec la littérature, nous constatons qu'elle n'est pas significative mais a un coefficient positif. Néanmoins ce résultat confirme celui de Carfora et al. (2018) qui dans leur étude sur un panel de 56 pays sur une période de 2004 à 2011, ont montré que le PIB n'affecte pas le recours aux ENRe.

Enfin concernant la variable **CORRUP**, elle a une influence significative et négative sur la promotion des ENRe, qui montre ici l'importance de la stabilité des institutions et des mécanismes de gouvernance qui assure la transparence enfin de créer un environnement favorable au développement des ENRe.

2.4. Diagnostic du modèle

Afin de vérifier la validité du modèle, il est nécessaire d'effectuer un certain nombre de tests.

2.4.1. Test d'autocorrélation des erreurs

Tableau 7 : Résultat du test de Breusch-Godfrey

lags(p)	chi2	df	Prob > chi2
1	0.192	1	0.6616

D'après le tableau ci-dessus, le chi2 est supérieur à 0,05 ou 5%, l'hypothèse nulle H₀ est donc acceptée, en d'autres termes il n'existe pas de corrélation sérielle entre les résidus dans notre modèle.

2.4.2. Test d'hétéroscédasticité

2.4.2.1. Test d'hétéroscédasticité de Breusch-Pagan

Figure 1. Résultat du test de Breusch-Pagan

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity
Ho: Constant variance
Variables: fitted values of ENERE

Source : auteur

chi2(1) = 1.50
Prob > chi2 = 0.2205

D'après nos résultats, nous avons trouvé que (Prob= 0,2205) est donc supérieure à 0,05, et par conséquent il y a absence d'hétéroscédasticité.

2.4.2.2. Test d'hétéroscédasticité de White

Tableau 8. Résultat du test de White

Source	chi2	df	p
Heteroskedasticity	14.00	13	0.3738
Skewness	0.75	4	0.9451
Kurtosis	1.21	1	0.2711
Total	15.96	18	0.5953

De la même façon que le Test de Breusch-Pagan, nous avons trouvé pour celui de White que (Prob= 0,3738) et donc supérieure à 0,05, et par conséquent il y a absence d'hétéroscédasticité

2.4.3. Test de stabilité du modèle

Eigenvalue	Modulus
.9430131	.943013
-.4052205 + .8053203i	.901523
-.4052205 - .8053203i	.901523
.6389738 + .4692705i	.792781
.6389738 - .4692705i	.792781
-.7211485	.721148
.1292259 + .6070545i	.620657
.1292259 - .6070545i	.620657

Tableau 9. Résultat du test de stabilité du modèle

Le tableau ci-dessus nous montre que notre modèle satisfait les conditions de stabilité.

2.4.4. Test de normalité

Tableau 10. Résultat du test de normalité du modèle

Variable	Skewness/Kurtosis tests for Normality				
	Obs	Pr(Skewness)	Pr(Kurtosis)	adj chi2(2)	joint Prob>chi2
r	13	0.9194	0.0906	3.41	0.1814

Notre tableau nous montre que la probabilité Pr(Skewness) est de 0,9194, ce qui implique que l'asymétrie est asymptotiquement normalement distribuée (valeur de p d'asymétrie > 0,05). De même, Pr(Kurtosis) indique que le kurtosis est également distribué asymptotiquement (valeur p du kurtosis > 0,05). Enfin, le chi(2) est de 0,1814, ce qui est supérieur à 0,05, ce qui implique sa signification à un niveau de 5 %. Par conséquent, l'hypothèse nulle ne peut être rejetée. Par conséquent, selon le test de Skewness pour la normalité, les résidus présentent une distribution normale.

Conclusion :

Le présent article a eu pour objet d'étudier les déterminants de la promotion des énergies renouvelables au Cameroun. Dans ce cadre, nous avons utilisé la modélisation VAR pour la période 2010-2017). D'après les résultats obtenus, nous avons pu démontrer que le parc électrique, le niveau d'émission de CO₂ due au secteur électrique, et la qualité des institutions déterminent la promotion des énergies renouvelables au Cameroun. Par contre l'ouverture le niveau de revenu par habitant n'a pas d'impact significatif. Nos résultats nous amené à faire les recommandations suivantes : Améliorer la qualité de nos institutions et mettre en place des mécanismes de gouvernance qui assure la transparence enfin de créer un environnement favorable au développement des ENRe. Limiter les subventions accorder aux énergies fossiles y compris grandes centrales hydrauliques et accorder plus d'intérêt aux énergies renouvelables, également mettre en place une agence de promotion des énergies renouvelables au Cameroun donc la mission principale sera de définir la politique de promotion des énergies renouvelables tel que : Les aides à la R&D, Les aides à l'investissement, Les aides à la production, Les certificats verts, Le système d'enchères concurrentielles, Les tarifs d'achat garantis, etc.. Une piste à exploiter, dans les recherches futures serait de modéliser les effets des IDE et du commerce international sur la promotion des énergies renouvelables au Cameroun.

BIBLIOGRAPHIE:

- Aguirre, M., & Ibikunle, G. (2014). Determinants of renewable energy growth: A global sample analysis. *Energy Policy*, 69, 374-384.
- Biresselioglu et Karaibrahimoglu (2012), L'orientation gouvernementale et l'utilisation des énergies renouvelables : le cas de l'Europe. *Énergies renouvelables, Elsevier*, vol. 47(C), pages 29-37.
- Cadoret, I., & Padovano, F. (2016). The political drivers of renewable energies policies. *Energy Economics*, 56, 261-269.
- Chang et al. (2009), Effet de seuil du taux de croissance économique sur le développement des énergies renouvelables à partir d'une variation du prix de l'énergie : Données des pays de l'OCDE. *EconPapers, Politique énergétique*, 2009, vol. 37, numéro 12, 5796-5802.
- Chien et Hu (2008), Renewable energy: An efficient mechanism to improve GDP. *Energy Policy*, volume 36, Issue 8, August 2008, p 3045-3052.
- Del Río, P., & Tarancón, M.-Á. (2012a). analysing the determinants of on-shore wind capacity additions in the EU: An econometric study. *Applied Energy*, 95, 12-21.
- Fuinhas (2012), 5802 Les énergies renouvelables sont-elles efficaces pour favoriser la croissance ?, *EconPapers, Politique énergétique*, 2012, vol. 46, tome C, 434-442.
- IPCC (2007), climate change 2007: synthesis report. Contribution of Working Group I, II and II to the fourth Assessment report of intergovernmental Panel on Climat Change. IPCC, Geneva, Switzerland, pp 104.
- Jancovici (2004), l'effet de serre, allons-nous changer le climat? *Éditions champs Flammarion 2004*, (pages217)
- Kim, J., & Park, K. (2016). Financial development and deployment of renewable energy technologies. *Energy Economics*, 59, 238-250.
- Marques, A. C., & Fuinhas, J. A. (2012). Are public policies towards renewables successful? Evidence from European countries. *Renewable Energy*, 44, 109-118.
- Nurcan (2016), L'évaluation des politiques en matière d'énergies renouvelables dans les pays de l'UE et les États américains: une approche économétrique. <https://publons.com/publon/20661109/>
- Pfeiffer, B., & Mulder, P. (2013). Explaining the diffusion of renewable energy technology in developing countries. *Energy Economics*, 40, 285-296.

Pohl et Mulder, (2013), Expliquer la diffusion des technologies des énergies renouvelables dans les pays en développement. Documents de travail GIGA du GIGA Institut allemand d'études mondiales et régionales, No 217.

Polzin, F., Migendt, M., Täube, F. A., & von Flotow, P. (2015). Public policy influence on renewable energy investments—A panel data study across OECD countries. *Energy Policy*, 80, 98-111.

Popp, D., Hascic, I., & Medhi, N. (2011). Technology and the diffusion of renewable energy. *Energy Economics*, 33(4), 648-662.

Potrafke (2010), L'économie politique de la libéralisation du marché de l'électricité : une approche transnationale. *Le journal de l'énergie*, p. 91-128 (38 pages)

Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN21), (2015a). *Renewables 2015: Global Status Report*. Paris : REN21, disponible sur : http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2015/07/REN12-GSR2015_Onlinebook_low1.pdf (page consultée le 19 mai 2015).

Sadorsky, (2009), Consommation et revenus des énergies renouvelables dans les économies émergentes, *EconPapers, Politique énergétique*, 2009, vol. 37, numéro 10, 4021-4028.